

JURISPRUDENCE

COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF KAZAKH COMMON LAW IN INHERITANCE

Akhmedzhanova G.,

Professor, Doctor of Sciences in Law, academician of IAIN

Shamshudinova G.,

Associate Professor, PhD in History

Nurumov A.

Student of NCJSC «Toraighyrov University», Kazakhstan, Pavlodar

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЫЧНОГО ПРАВА КАЗАХОВ В НАСЛЕДОВАНИИ

Ахмеджанова Г.Б.

*Профессор, доктор юридических наук, академик МАИИ,
НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар*

Шамшудинова Г.Т.

*Ассоциированный профессор (доцент), доктор PhD,
НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар*

Нурумов А.С.

Студент, НАО «Торайгыров Университет», Казахстан, г. Павлодар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778858>

Abstract

This article discusses the principles of Kazakh customary law and their observance in inheritance. The question of the influence of the principle of humanity on the distribution of hereditary property has been studied.

Аннотация

В данной статье рассматриваются принципы обычного права казахов и их соблюдение в наследовании. Изучен вопрос влияния принципа гуманности на распределение наследственного имущества.

Keywords: customary law of Kazakhs, principles of Kazakh customary law, humanity, inheritance.

Ключевые слова: обычное право казахов, принципы казахского обычного права, гуманность, наследование.

Суд биев, как известно из истории Казахстана, внес большой вклад в развитие казахского права и законодательства. Обычаи того периода, приобретающие в последствии форму законов, являются достоянием истории Казахстана. Развитие правовых норм в виде обычаев сохраняло этнические традиции и духовную составляющую. По сей день обычное право казахов предстает актуальной темой для рассмотрения.

Проблемным аспектом выступает вопрос решения судами биев споров о наследовании, с учетом особенностей традиционных норм периода обычного права казахов.

Принципы обычного права казахов выражаются в обычаях и идеях кочевников казахского общества.

Ключевую роль в правовом знании периода такой традиционной системы права выполняли принципы, являвшиеся основой для защиты прав и интересов, при нанесении вреда и ущерба.

Стоит отметить, что в обычном праве казахов в процедуре рассмотрения дела в суде важным, первоочередно, являлось восстановление «честного имени».

Базовые основы принципов сочетались во едино и образовывали систему, указывающую на

то, что в ходе судебного разбирательства было невозможным следовать лишь какому-то определенному принципу, а необходимость составляло общее сочетание всей совокупности основополагающих положений принципов деятельности бийского суда.

Выделялись отдельные видовые группы принципов судебного процесса, среди которых: 1) основные принципы; 2) общие принципы; 3) частные принципы.

Весь процесс судопроизводства в обычном праве казахов происходил на основе принципов гласности и открытости, имел место запрет на проведения судебного процесса и разрешения дела за закрытыми дверями зала суда.

Одним из основных принципов был принцип гуманности, проявляющийся в разумном сочувствии и уважении к людям, соблюдении норм права без снижения уровня защиты интересов простых людей.

Существовал принцип «права выбора бия», согласно которому стороны могли избирать бия, который имел в большей мере, в сравнении с другими представителями данного круга, компетенцию и уровень обычных правовых знаний для отправления справедливого и верного решения по возникшему спору.

Принцип возможности обжалования решения бия, означающий пересмотр судебного решения, вынесенного биев по определенному делу, наряду с другими принципами имел силу действия. Если сторона/ стороны судебного спора считали, что решение суда не удовлетворяет заявленных ими требований и не дает полного восстановления нарушенного права или интереса, то они могли пожаловаться на решение бия [1].

Соблюдался и принцип защиты в суде, допускающий возможность участия представителя по спору, способствующий полноценной реализации разрешения дела со всеми доказательствами и показаниями [2].

Одним из наиболее важных в казахском обществе являлся принцип гуманизма и доброты, строящийся в необходимости восстановления справедливости и повышении уровня нравственных ценностей, возможности улучшения социального поведения правонарушителя, полагаем обозначить это можно выражением «предоставить второй шанс».

Характерным для обычного права казахов был принцип использования в качестве «расширения» правовой базы того периода решения по определенному делу и возможность использования такого нормативного акта бия, к разрешению схожего дела.

Но важно отметить, что применение бийского судебного решения по аналогии должно было удовлетворить интересы как истца, так как и ответчика, ведь применение и вынесение решения, по которому был «положительный исход» лишь для одной стороны, могло существенно снизить авторитетное положение бия в обществе, из-за подобных ситуаций вовсе никто не отдал бы ему свое предпочтение в назначении для рассмотрения судебного спора.

Также к одному из «специфичных» принципов судебного разбирательства биев можно отнести подчинение младшего поколения старшему, сводилось это к тому, что наиболее почитаемыми в обществе являлись мудрые старейшины - аксакалдар. Большой жизненный опыт, умение верно излагать мысли, способность отстаивать интересы представителей своего рода [3].

Одной из основных черт кочевого общества казахов является крепкое семейное единение и поддержка родственников.

Сохранить благоприятные взаимоотношения в семье, уметь поддерживать близких в трудные, тяжелые периоды было крайне важным в сознании людей.

Родовая помощь сопровождалась не только при материальных трудностях или болезнях, но также и при ситуациях, когда нарушались права и интересы кого – либо из числа родственников.

Об этом свидетельствует то, что в большей мере соблюдение правопорядка обеспечивалось не закрепленными правовыми обычаями адата, а этическими нормами общества [4].

Имел место и принцип уважения старших и поддержки мудрых аксакалдар.

В наибольшей мере помощь семейному родству определялась одним из институтов обычного права казахов – ағайыншылық.

Суть действия которого заключалась в материальной поддержке уязвимого (малоимущего, тяжелого больного, тяжущегося) члена семьи.

Поддержка родного человека и помощь в поддержании уровня жизни были важным фактором семейных отношений.

Взаимопомощь осуществлялась также и во время проведения похорон и погребения умершего лица. Учитывалось и единство родственных связей и их поддержание при распределении наследственного имущества [5].

Особое внимание уделялось тяжело больному члену семьи, который не мог в виду своих физических проблем материально обеспечивать себя, выполняя какие – то кочевые работы по благоустройству.

Иногда в случае проживания родственника далеко от семьи, кочевники считали частью своей семьи близкого соседа, о чем говорится в народной пословице того временного периода: «Жакын көрші алыс туысканыңнаң артық» / «Ближайший сосед важнее далекого родственника» [6].

При возникновении разногласий между родственниками, в частности говоря о наследственных отношениях, члены семьи обращались к мудрым аксакалдар за советом, а в случае недостижения единства мнения приходилось выносить спор в судебное разбирательство, где решение принималось биями.

Семейным отношениям казахского кочевого общества свойственна патриархальность, исходя из идеологии которой мужчина был главным семье и главным в разрешении многих вопросов, ему подлежала наибольшая часть имущественной массы при наследовании.

Большое влияние в семье имели дедушки (ата) и бабушки (эже), которые олицетворяли мудрость, высокий уровень ума, а также жизненный опыт.

Соответственно, в случае смерти молодого внука, ата и эже получали часть имущества, не смотря на свой преклонный пожилой возраст.

Оказание помощи старшим, тяжущимся родственникам считалось высоким уровнем добротельности.

Одной из особенностей открытой души казахского народа было то, что существовала возможность получить часть наследства работником – складчиком скота после смерти хозяина дома. Применялось это зачастую лишь тогда, когда умерший был состоятельным кочевником и работник действительно переживал за хозяина [7].

Кроме наследования крупного имущества, могли переходить в качестве памятных вещей некоторые личные предметы усопшего, которые позволяли сохранить положительные воспоминания о человеке.

Одним из обычаев поддержки близких в тяжелом положении был – жылу, который означал проявление доброты, сочувствия и заботы к нуждающемуся.

Все вышеуказанные отличительные черты, присущие нормам обычного права казахов формируют общее заключение о том, что моральные ценности всегда находились совместно с нормами обычаев – правовых установлений того периода.

Уважение старших, гуманность по отношению к малоимущим, тяжущимся и болеющим родственникам проявлялась и в наследовании, где часть имущества переходила также к таким лицам.

Список литературы:

1. «Казахское обычное право: принципы и их роли в регулировании отношений в обществе» / статья/ Смагулова А.С. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kazahskoe-obychnoe-pravo-printsipy-i-ih-rol-i-v-regulirovanii-otnosheniy-v-obschestve>
2. «Принципы в обычном праве казахов» / статья/ Буранбаева С.Р. [Электронный ресурс]. URL: <https://articlekz.com/article/18681>

3. «История отечественного государства и права» / учебник (часть 1) / Чистяков О.И. [Электронный ресурс].

4. «Особенности национально-правовой культуры казахов» / статья / Карасартова М.М. [Электронный ресурс]. URL: <https://articlekz.com/article/8374>

5. «О некоторых институтах обычного (традиционного) права казахов» / статья / Усеинова Г.Р. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dirittoestoria.it/10/Note&Rassegne/Useinova-Istituti-diritto-tradizionale-Kazaki-ru.htm>

6. «Этикетные нормы казахов. Часть II. Семья и социум» / монография / изд. Litres, 2022 / Тохтабаева Ш. [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.kz/books/about/Этикетные_нормы_казах.html?hl=ru&id=Vd7BDgAAQBAJ&redir_esc=y

7. «Обычное право казахов» / статья / Аден А. [Электронный ресурс]. URL: <https://e-history.kz/ru/news/show/33640>